

Inspiración y avance: logros de estudiantes y académicos en nuestro programa de magíster

El programa celebra logros recientes de estudiantes y docentes, como becas, pasantías y premios nacionales e internacionales, que reflejan el compromiso académico y la dedicación al crecimiento en la disciplina. A través de innovación y apoyo institucional, el programa se fortalece como una comunidad científica dinámica y en constante mejora.

Estimados(as) estudiantes, cuerpo académico y programas articulados:

Con gran alegría y orgullo, me dirijo a ustedes para compartir algunos de los recientes y notables logros alcanzados por nuestra comunidad en el Magíster Académico. Estos avances son el reflejo de la dedicación y el compromiso que cada uno de ustedes deposita en este programa y en el crecimiento de nuestra disciplina.

Comenzando con la cohorte 2023, la estudiante Andrea Carrasco ha sido beneficiada con la Beca para Mujeres en Postgrado 2023 y, además, obtuvo el Fondo para memorias de Pregrado o Tesis de Magíster con perspectiva de género en 2024. Andrea también realizó una pasantía internacional para avanzar en los trabajos experimentales de su tesis. Otro gran logro lo aporta Consuelo Silva, también de la cohorte 2023, quien ha sido aceptada en el Doctorado en Ciencias Biomédicas. Por su parte, Pablo Ibáñez presentó los resultados de su tesis en el Congreso Internacional Lima Endo, y Pilar Tapia participó en un encuentro nacional, representando el compromiso científico de nuestros estudiantes.

Este año, también celebramos la incorporación de nuestra primera cohorte de estudiantes articulados: Paloma Barrios (Odontogeriatría), Ignacio Barrón (Endodoncia) y Cristóbal Aravena (Pregrado), quienes se han unido a nuestra comunidad con gran entusiasmo. Además, nuestra modalidad virtual permite que una colega EDF, Javiera Santander, curse sus estudios desde el norte de Chile, superando barreras geográficas.

En la cohorte 2024, Cesia Vargas fue merecedora de la Beca Guillermo Blanco, que financiará sus estudios de postgrado. Asimismo, la profesora Constanza Fernández fue adjudicataria de un Fondo para el fomento y fortalecimiento de la investigación científica liderada por mujeres académicas, un logro que reafirma nuestro compromiso con la equidad en ciencia.

Además, queremos destacar a nuestros profesores Karla Gambetta, Vidal Pérez, Soraya León y quien les escribe, quienes han sido nominados al Premio Nacional de Ciencias Odontológicas, un reconocimiento a la excelencia en investigación en nuestra área. En este mismo ámbito, tras una evaluación internacional, la profesora León avanza en la terna final. También celebramos la inclusión de los profesores Rodrigo Giacaman y quien escribe en la lista de los científicos más citados del mundo, el Stanford Elsevier Top Scientists List, que destaca la relevancia de nuestras contribuciones científicas.

A nivel institucional, se ha creado el Fondo de Desarrollo Científico Odontológico (FONDECO) para el financiamiento de proyectos competitivos, y el cuerpo académico ahora cuenta con horas dedicadas a actividades investigativas, fortaleciendo así nuestro entorno de investigación.

Como programa, junto a la directora alterna, profesora Constanza Fernández, tuvimos el honor de participar en el Primer Encuentro Nacional de Programas de Magíster en Odontología en la Universidad de Concepción. Nos enorgullece que varios de nuestros procesos hayan sido reconocidos por su innovación y alineación con las necesidades actuales. Entre nuestras propuestas, destacamos la creación de una parrilla de asignaturas electivas consorciadas para diversificar la formación de nuestros(as) estudiantes.

Somos un programa joven, estamos llenos de energía y comprometidos con mejorar continuamente, brindando a cada cohorte una experiencia científica enriquecedora y transformadora. Es gracias al compromiso, el esfuerzo y la colaboración de cada uno de ustedes que hemos alcanzado estos hitos que llenan de orgullo académico a nuestra institución y a nuestro programa.

Gracias por su dedicación y por ser parte de esta comunidad en constante crecimiento.

Con afecto,

César Rivera Martínez
Director del Programa de Magíster

c.c. Dirección de Postgrado